

A Contabilidade como ferramenta gerencial: desafios para aplicação de demonstrações financeiras em micro e pequenas empresas

Erisnalda Rodrigues de SOUSA¹

Maria Lucineide da Silva BENTO²

Adriana Duarte de Souza Carvalho da SILVA³

Resumo: Vivemos hoje em um cenário de constantes mudanças, no qual o empreendedorismo vem ganhando cada vez mais espaço, e, com isso, as micro e pequenas empresas ocupam lugar de destaque na economia do país. Para tanto, é necessário compreender as dificuldades que empresas desse porte têm em não aplicar as Demonstrações Contábeis em seus ambientes organizacionais. Tais dificuldades, dentre elas excesso de burocracia, ausência de planejamento e altas cargas tributárias, são obstáculos enfrentados pelas micro e pequenas empresas. Diante dessas adversidades, é necessária a busca por informações corretas e dados confiáveis, sendo estes um ponto de partida para a emissão de relatórios que possam auxiliar os administradores a executar uma boa gestão. Contudo, isso deve ser feito por meio da Contabilidade, cuja função é registrar, controlar e fornecer informações que não sejam distorcidas aos gestores, sendo esta uma ferramenta de gestão indispensável para a sobrevivência das empresas independentemente de seu porte. Esta pesquisa tem como objetivo compreender as dificuldades das micro e pequenas empresas em não utilizar a Contabilidade como ferramenta de apoio, assim como as Demonstrações Contábeis. Para atingir os objetivos, realizaram-se pesquisas com base em diversas opiniões de autores, por meio de referências bibliográficas. O resultado almejado com este estudo é aumentar a conscientização dos administradores e/ou gestores em buscar conhecimento e apoio junto aos profissionais da Contabilidade e compreendê-la como ferramenta de apoio à gestão.

Palavras-chave: Micro e Pequenas Empresas. Contabilidade. Demonstrações Contábeis. Ferramentas Gerenciais.

¹**Erisnalda Rodrigues de Sousa.** Bacharelanda em Ciências Contábeis pelo Claretiano – Centro Universitário. *E-mail:* erisnalda_ccrc@hotmail.com.

²**Maria Lucineide da Silva Bento.** Bacharelanda em Ciências Contábeis pelo Claretiano – Centro Universitário. *E-mail:* malucj_bento@hotmail.com.

³**Adriana Duarte de Souza Carvalho da Silva.** Doutora em Ciência Política pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR). Mestra em Ciências Sociais pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP). Especialista em Gestão de Recursos Humanos pelo Claretiano – Centro Universitário. Especialista em Controladoria e Gestão de Tributos. Pelo Claretiano – Centro Universitário. Bacharela em Ciências Sociais pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP). Docente do Claretiano – Centro Universitário. *E-mail:* adriana-carvalho@claretiano.edu.br.

Accounting as a management tool: challenges for the application of financial statements in micro and small companies

Erisnalda Rodrigues de SOUSA

Maria Lucineide da Silva BENTO

Adriana Duarte de Souza Carvalho da SILVA

Abstract: Today we live in a scenario of constant changes, in which entrepreneurship has been gaining more and more space, and, as a consequence, micro and small companies occupy a prominent place in the country's economy. Therefore, it is necessary to understand the difficulties that companies of this size have in not applying the financial demonstrations in their organizational environments. Such difficulties, including excessive bureaucracy, lack of planning and high tax burdens, are obstacles faced by micro and small companies. In the face of these adversities, it is necessary to search for correct information and reliable data, which are a starting point for the issuance of reports that can help administrators to perform good management. However, this must be carried out through Accounting, which function is to record, control and provide information that is not distorted to managers, which is an essential management tool for the survival of companies regardless of their size. The purpose of this research is to understand the difficulties of micro and small companies in not using Accounting as a support tool, as well as Accounting Demonstrations. To achieve the objectives, research was conducted based on different views of authors, through bibliographic references. The result sought with this study is to increase the awareness of administrators and/or managers in seeking knowledge and support from Accounting professionals and understanding it as a management support tool.

Keywords: Micro and Small Enterprises. Accounting. Accounting Demonstrations. Management Tools.

1. INTRODUÇÃO

O empreendedorismo ganhou espaço nos últimos anos, e as micro e pequenas empresas (MPEs) vêm adquirindo uma crescente importância para a economia do Brasil, visto que são grandes geradoras de empregos e riquezas. Pesquisas realizadas pelo Sebrae (2014) apontavam a existência de cerca de 9 milhões de MPEs no país, o que representa mais da metade dos empregos formais. As pesquisas apontavam que as MPEs eram consideradas as principais geradoras de riqueza no país. Na ocasião, essas empresas respondiam por 53,4% do Produto Interno Bruto (PIB) do comércio, e, na indústria e no setor de serviços, a participação delas também era bastante relevante, em torno de 22,5% e 36,3%, respectivamente. Os dados demonstram a importância de incentivar e qualificar os empreendimentos de pequeno porte, pois estes são decisivos para a contribuição na economia e desenvolvimento do país.

De acordo com dados mensurados pelo Sebrae (2018, [n.p.]) “[...] [no] estado de São Paulo existem 1.118.986 pequenos negócios empresariais de serviços, o que representa 41% do total de pequenos negócios”. Entre seguimentos de atividades de destaques, mencionou-se o ramo alimentício. Nesse sentido, podemos observar a relevância da participação dessas empresas no mercado, pois, além de gerarem empregos, contribuem para o desenvolvimento econômico e social do país.

Diante deste crescente número de MPEs e sua relevância para a economia, não podemos deixar de mencionar as dificuldades de sustentabilidade e altas taxas de mortalidade encontrada em tais empresas. O Sebrae (2019, [n.p.]) aponta que não é possível atribuir a um único fator a causa da mortalidade das MPEs, assim, “[...] a situação do empresário antes da abertura, o planejamento dos negócios, a capacitação em gestão empresarial e a gestão do negócio em si” são alguns dos diversos fatores que levam ao fechamento delas. Nas empresas familiares, por exemplo, é bem comum a confusão entre recursos próprios dos sócios com os da empresa, violando o princípio contábil da entidade. Além disso, o Sebrae (2019) também aponta o baixo investimento em inovação como sendo uma das principais causas que levam essas empresas

à mortalidade. Entretanto, para que seja suprida a necessidade de uma gestão eficaz, o Sebrae (2019) disponibiliza um conjunto de soluções que servem de apoio para as diversas fases dessas empresas, colocando-se à disposição para contribuir com o crescimento de novos empreendimentos e com condições de serem bem-sucedidas.

Ainda sobre a mortalidade das MPes, Pereira e Sousa (2019, p. 1) apontam:

[...] essa taxa de mortalidade precoce das MPes é um assunto cada vez mais discutido e pesquisado por centros de estudos e serviços como o Sebrae, FGV, entre outras instituições que avaliam diversas variáveis e a evolução das MPes em determinados períodos.

Já Marion (2015) afirma que um dos fatores que causam a falência das empresas está associado à má gestão. O autor enfatiza que as principais razões estão relacionadas à falta de capital de giro, à elevada carga tributária, assim como à falta de clientes. A consequência disso, muitas vezes, está relacionada à Contabilidade distorcida, sem dados confiáveis e elaborada apenas para atender aspectos fiscais, sem uma real preocupação gerencial. Essa é certamente uma percepção conservadora da Contabilidade. É evidente que a apresentação das Demonstrações Contábeis para a Receita Federal é obrigatória, mas a Contabilidade não é apenas isso – ela também traz um conjunto de informações essenciais para a tomada de decisão gerencial.

Na missão de contribuir para o desenvolvimento da empresa, Ribeiro (2009) ressalta que a Contabilidade precisa ser compreendida como uma ferramenta de gestão de relevante importância. Por meio dela, há um sistema de informações e avaliação destinado a apresentar aos seus usuários as Demonstrações Contábeis e análises de natureza econômica e financeira, assim como facilitar a interpretação de seus relatórios, tais como: o Balanço Patrimonial, as Demonstrações de Resultados do Exercício, Controle de Fluxo de Caixa, entre outros.

Diante do exposto, Teixeira *et al.* (2013) esclarecem que, primeiramente, todos os relatórios contábeis devem ser conhecidos

para que, a partir daí, possa iniciar-se o processo de análise das Demonstrações Contábeis, identificando as suas funções.

Portanto, as empresas que se conscientizarem da relevância desta pesquisa poderão utilizá-la como apoio para os profissionais da área contábil, permitindo que estes compreendam a Contabilidade como ferramenta de gestão e como fonte geradora de informações fundamental nas empresas e auxiliando os seus administradores nas tomadas de decisões. Ressalta-se que, independentemente do porte ou do ramo de atividade da empresa, elas precisam de controles contínuos, a fim de orientar-se e buscar melhores alternativas para se manterem competitivas.

Dessa forma, o foco desta pesquisa é avaliar, de forma clara e objetiva, o Estado da arte das pesquisas sobre a Contabilidade Gerencial nas MEPs, analisando como os autores percebem a utilização de Demonstrações Contábeis e Financeiras para tomadas de decisão.

Sendo assim, a pesquisa contribui para a literatura especializada com novos dados sobre a mortalidade das MEPs, relacionado essas taxas de mortalidade com o mau uso das ferramentas gerenciais proporcionadas pela Contabilidade. Para isso, ela trata uma revisão bibliográfica, além de trazer dados dos últimos anos sobre a mortalidade das MEPs.

2. DESENVOLVIMENTO

A contabilidade como ferramenta gerencial

A Contabilidade, segundo Iudícibus (2015, p. 16), já existia desde os primórdios da História humana:

Não é descabido afirmar que a noção intuitiva de conta e, portanto, de Contabilidade, seja talvez, bastante antiga. Alguns historiados fazem remontar os primeiros sinais objetivos da existência de contas aproximadamente 2.000 a.C. Entretanto, antes disso o homem primitivo, ao inventariar o número de instrumentos de caça e pesca

disponíveis, ao contar seus rebanhos, ao enumerar suas ânforas de bebidas, já estava praticando uma forma rudimentar de Contabilidade.

Marion (2015, p. 11) cita que:

[...] a Contabilidade é tão antiga quanto a origem do homem. Se abrirmos a Bíblia em seu primeiro Livro, Gênesis, entre outras passagens que sugerem a Contabilidade, observamos uma ‘competição’ no crescimento da riqueza.

Barroso (2018, p. 13), por sua vez, enfatiza que:

[...] a Contabilidade é uma ciência social aplicada que possui como objeto próprio o estudo do Patrimônio das entidades, tendo como um dos seus macros objetivos a divulgação financeira compreensível aos usuários para tomada de decisões.

Existem diversas definições de Contabilidade. É possível identificar que existe divergência de opiniões entre os autores; entretanto, a Contabilidade é sempre vista sob a luz de uma ciência social, cuja evolução se desenvolve de acordo com a própria sociedade.

Segundo Athar (2005, p. 3), “[...] a Contabilidade é uma ciência que estuda e pratica as funções de orientações, controle e registro do patrimônio de qualquer entidade”. Nesse sentido, o autor enfatiza que a Contabilidade não é apenas uma fonte de números, mas sim de dados que permitem aos usuários compreendê-los, criticá-los e informá-los de acordo com as suas necessidades.

Iudícibus (2015, p. 4) ressalta que “[...] a função da Contabilidade (objetivo) permanece praticamente inalterada através dos tempos, ou seja, prover informação útil para a tomada de decisões”. De acordo com o autor, a “[...] decisão sobre o que é útil ou não para a tomada de decisões econômicas”, na prática, é muito difícil de identificar, pois depende de estudo minucioso sobre as características das empresas e dos dados contábeis por parte de seus administradores ou gestores.

Cabe ressaltar que a Contabilidade exerce papel fundamental na gestão dos negócios, pois é por meio dela que são fornecidas

as informações para avaliar, mensurar e discutir as problemáticas empresariais.

Portanto, como é possível observar, a Contabilidade é uma ferramenta de apoio à administração das empresas. Através dela, gestores acompanham a evolução dos seus ativos, passivos, receitas, custos e despesas, a rentabilidade e lucratividade do negócio, a produtividade da mão de obra e podem elaborar um planejamento tributário, evitando despesas desnecessárias.

Fatores de mortalidade das micro e pequenas empresas

Várias causas levam as MEPs ao fracasso, dentre elas, falhas gerenciais, fatores econômicos, despesas em excesso, falta de conhecimento de mercado, entre outras. Devido a essas falhas, é possível afirmar que os gestores e administradores de empresas precisam se conscientizar da importância de aplicarem métodos que reduzam a mortalidade prematura dessas empresas.

Segundo dados do Sebrae (2017, [n.p.]), ao abrir uma empresa, parte dos empreendedores não busca informações importantes, como “pesquisas de mercado como clientes, concorrentes e fornecedores, e mais da metade não realiza o planejamento estratégico do início das atividades do estabelecimento”, o que pode prejudicar a estabilidade de mercado dessas empresas. Dessa forma, é essencial que sejam compreendidos os fatores que causam as dificuldades de se manterem estáveis, assim como as causas de mortalidade dessas empresas.

Vivemos hoje em um constante processo de globalização e em uma disputa acirrada por espaço no mercado. O fato é que nem todas as empresas têm as mesmas oportunidades, sendo que, no decorrer dos processos, aparecem algumas dificuldades que precisam ser administradas.

As empresas tornam-se cada vez mais vulneráveis ao mercado, e esse mesmo mercado exige que elas aprimorem suas ferramentas e seus capitais intelectuais e relacionais, a fim de controlar os riscos causados pelas mudanças contínuas. Sendo assim, controlar esses

riscos torna-se fundamental para uma tomada de decisão mais ágil. Diante de um cenário econômico de constantes mudanças, são imprescindíveis informações precisas, dados confiáveis, relatórios de apoio e controles. Esses são alguns dos itens que uma empresa necessita para manter uma boa gestão. Dessa forma, em conjunto com os escritórios contábeis, buscar o entendimento das informações e no que elas podem auxiliar na gestão da empresa é fundamental, utilizando, assim, a Contabilidade para seus controles e planejamento patrimoniais.

As informações são dados estratégicos para as empresas, pois através delas é que a administração poderá tomar decisões, sendo que, na Contabilidade, por meio de relatórios é que os dados podem ser encontrados. Sobre isso, Ribeiro (2009, p. 19) afirma:

[...] a Contabilidade é, objetivamente, um sistema de informação e avaliação destinado a prover seus usuários com demonstrações e análises de natureza econômica, financeira, física e de produtividade, com relação à entidade objeto de contabilização.

Sendo assim, visa-se, por meio da Contabilidade, o apoio ao gestor através das informações úteis e relevantes, podendo ser esta uma ferramenta indispensável para a sobrevivência de uma empresa, independentemente do seu porte ou ramo de atividade. Entretanto, em posse de informações corretas, os administradores ou gestores das empresas precisam compreender quais são os elementos que os orientarão a tomar decisões eficazes e obter sucesso na gestão.

Desafios na utilização de demonstrações contábeis

Segundo os dados do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010), 98% das empresas formais no Brasil são classificadas como micro e pequenas empresas. Isso revela sua importância na economia do país, mas também torna ainda mais fundamental o desafio da utilização de Demonstrações Contábeis.

De acordo com Ribeiro (2009, p. 410),

[...] o objetivo das demonstrações contábeis é proporcionar informação acerca da posição patrimonial e financeira, do

desempenho e dos fluxos de caixa da entidade que seja útil a um grande número de usuários em suas avaliações e tomada de decisões econômicas.

O autor ressalta também que, por meio das Demonstrações Contábeis, é possível identificar os resultados da atuação da administração e a sua capacitação na prestação de contas, considerando os recursos que lhe foram apresentados (RIBEIRO, 2009).

Brandão *et al.* (2019) apontam que as dificuldades de utilização das Demonstrações Contábeis estão relacionadas à falta de conhecimento e à não proximidade entre pequenos e microempresários com os contadores.

Ao serem destacadas as dificuldades sobre a utilização das ferramentas contábeis nas empresas, é válido afirmar que tais demonstrações podem contribuir para o auxílio e superação de tais dificuldades diante do cenário em que estão inseridas.

Segundo Athar (2005), as Demonstrações Contábeis devem ser apresentadas de acordo com os princípios fundamentais da Contabilidade e estruturadas seguindo os padrões, métodos e práticas a serem aplicadas na identificação e validação das informações econômico-financeiras.

Marion (2009) ressalta que as Demonstrações Contábeis permitem a apresentação da situação econômico-financeira das empresas e também são consideradas um instrumento de apoio às tomadas de decisões. Ao avaliar a eficiência administrativa, o desempenho dos concorrentes, funcionários, almejando por melhores expectativas econômico-financeiras, surge a necessidade da análise das Demonstrações Contábeis.

A Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, das Sociedades por Ações, dispõe:

Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício:

I - balanço patrimonial;

- II - demonstraço dos lucros ou prejuzos acumulados;
- III - demonstraço do resultado do exerccio;
- IV – demonstraço dos fluxos de caixa; e
- V – se companhia aberta, demonstraço do valor adicionado (BRASIL, 2007, [n.p.]).

As microempresas e as empresas de pequeno porte so obrigadas a elaborar apenas o Balanço Patrimonial, a Demonstraço do Resultado do Exerccio e as notas explicativas, sendo facultativa a elaboraço das demais. Isso torna sua gesto contbil simplificada, porm no deve torn-la menos informativa.

De acordo com Iudcibus (2017), as Demonstraçes Contbeis tm por objetivo, com base no Balanço Patrimonial, apresentar a posiço financeira, e a Demonstraço do Resultado do Exerccio visa informar sobre o desempenho da empresa, alm de oferecer informaçes sobre o fluxo de caixa para a tomada de decises por parte dos usurios.

O Balanço Patrimonial, segundo Ribeiro (2013, p. 412),  a “[...] demonstraço financeira (contbil) destinada a evidenciar, quantitativa e qualitativamente, numa determinada data, a posiço patrimonial e financeira da empresa”. O autor ressalta que o Balanço Patrimonial deve conter todos os Bens e Direitos (Ativo), as obrigaçes (Passivo) e o Patrimnio Lquido da entidade em uma determinada data.

J de acordo com Arajo (2009), a funço do Balanço Patrimonial consiste em demonstrar os efeitos causados nos elementos patrimoniais atravs dos fatos contbeis em determinado perodo. O autor salienta, ainda, que o Balanço Patrimonial possibilita aos usurios informar-se sobre a situaço patrimonial da empresa, bem como suas variaçes ao longo do tempo.

A Demonstraço do Resultado do Exerccio, segundo Marion (2009, p. 74),  um dos grupos:

[...] que constava do Balanço Patrimonial antes da MP 449/08 (Lei n11.941/09) e aparecia entre o Passivo Exigvel e o Patrimnio Lquido. Seu objetivo era abrigar as receitas recebidas antecipadamente, que contribuiriam para o Resultado de Exerccios Futuros. Eram subtrados

os custos e as despesas já incorridos ou vinculados, correspondentes a tais receitas.

Ribeiro (2009, p. 424) salienta que: “Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) é um relatório contábil destinado a evidenciar a composição do resultado formado num determinado período de operações da empresa”. O autor enfatiza que tal demonstração consiste no resultado econômico, sendo possível observar o lucro ou prejuízo apurado pela empresa no final de cada exercício.

Diante dos estudos apresentados das Demonstrações Contábeis, observa-se a sua relevância para toda a análise de balanços – saber compreender a estrutura das Demonstrações Contábeis e a forma de contabilização e apuração delas, possibilitando o desenvolvimento de avaliações mais detalhadas das empresas, com informações que permitem analisar o seu desempenho contínuo.

Análise financeira

De acordo com Groppelli (2010), os relatórios contábeis e suas demonstrações oferecem informações de grande importância aos seus usuários. Dessa forma, é com base na interpretação dos dados financeiros que encontramos a possibilidade de compreender como a empresa aloca os seus recursos, controla seus custos e como obtém lucros e de que forma está utilizando o caixa por ela gerado. Na análise desses demonstrativos, evidencia-se a detecção dos pontos fortes e fracos das áreas operacionais e financeira da empresa.

Para Migliorini (2017), é no desenvolvimento da análise financeira que podemos compreender o quanto a empresa depende de capital de terceiro, ou seja, é possível entender o endividamento, causa que leva às MPEs à falência. O autor enfatiza que, no processo de gestão financeira, as análises verticais e horizontais, assim como os indicadores financeiro-econômicos, são apontadas como sendo fatores indispensáveis para a longevidade da empresa, visto que estas possibilitam a mensuração do desempenho econômico, capacidade de pagamento e a rentabilidade da empresa.

Sendo assim, por meio dessas análises, podemos identificar informações de cunho financeiro, que nos permitem a compreensão da saúde financeira da empresa, seu grau de liquidez e capacidade de solvência; e a análise econômica, cuja interpretação apresenta as variações do patrimônio e da riqueza gerada por sua movimentação. São elaboradas sob ponto de vista distintos de acordo com a necessidade de cada usuário.

De acordo com Teixeira *et al.* (2013), a Análise Horizontal de Demonstrações Contábeis é a verificação da evolução, em exercícios distintos, de um dado item de uma demonstração, ou seja, permite a avaliação da evolução dos valores de uma determinada conta ao longo dos Demonstrativos Contábeis. Sendo um processo de análise temporal, é desenvolvido por meio de números-índices em comparação com os dados do ano anterior, apresentando a variação das contas de um ano para o outro, sendo assim, toda vez que existir um crescimento de uma conta ou variação de uma conta de um ano para o outro, estaremos fazendo menção à Análise Horizontal.

Já a Análise Vertical é a relação apresentada entre o valor da conta e o valor base. Teixeira (2013) salienta que, apesar de a conclusão dos resultados serem semelhantes entre as Análises Horizontal e Vertical, é importante acrescentarmos que uma complementa a outra em termos de informações. Em uma análise comparativa das Demonstrações Contábeis de uma empresa, a utilização de ambas as análises apresenta as várias modificações sofridas por seus elementos contábeis.

Ainda segundo Teixeira (2013, p. 90), a técnica de análise financeira “[...] é um dos mais importantes desenvolvimentos da Contabilidade”, pois o uso dos índices na realização das análises permite mensurar e entender qual é a posição da empresa diante do cenário econômico. Para conhecer como anda essa posição da empresa, é importante sabermos sobre três pontos indispensáveis, sendo eles os indicadores de: liquidez, rentabilidade e endividamento. Para tanto, os indicadores de liquidez mensuram a capacidade que a empresa tem em cumprir com suas obrigações de curto e longo prazo.

Liquidez Imediata, na visão de Iudícibus (2008), é um quociente que representa o quanto a empresa dispõe imediatamente para saldar suas dívidas de curto prazo. Liquidez Corrente relaciona quanto em valores a empresa dispõe imediatamente em recursos de curto prazo para saldar as dívidas de curto prazo. É um índice bastante utilizado, pois se trata da melhor representação da liquidez da empresa, já que, quanto maior este índice, maior será a sua capacidade de financiar suas necessidades. Liquidez Seca avalia a situação de liquidez da empresa, quando se elimina o seu estoque, pois este se trata de uma fonte de incerteza que pode representar mudanças ao longo do período. É considerada um quociente conservador, pois as somas dos valores em estoques são avaliadas adequadamente. Liquidez Geral é um índice responsável por demonstrar a saúde financeira de longo prazo da empresa. Na análise, confronta o quanto existe de deveres e haveres no ativo circulante e no realizável a longo prazo, ou seja, representa quais são os recursos que podem ser transformados em dinheiro para o pagamento de dívidas (TEIXEIRA, 2013 *apud* ASSAF NETO, 2007).

Indicadores de Rentabilidade: indicam a situação econômica da empresa. São um quociente de eficiência de resultados em relação aos capitais investidos. Por meio desse índice, mensuram-se: rotação de estoque, eficiência operacional, giro do ativo total, retorno sobre as vendas, retorno sobre o patrimônio líquido e retorno sobre o ativo total. Para um melhor entendimento dessa análise, é essencial a compreensão de cada índice individualmente. Indicadores de Endividamento: sob a visão de Iudícibus (2008, p. 94), esses quocientes “[...] relacionam as fontes de fundos entre si, procurando retratar a posição relativa do capital próprio com a relação ao capital de terceiros”. Tratam-se de quocientes de extrema importância, pois apresentam a dependência financeira da empresa em relação ao capital de terceiros.

Neste contexto, a análise dos indicadores financeiros objetiva a observação e o confronto dos elementos patrimoniais e os resultados das operações, visando ao conhecimento amplo de sua composição, de modo que apresente os fatores ocorridos que determinaram a situação atual da empresa. Soma-se a apresentação

do ponto de partida para que seja definido o seu comportamento futuro.

Considera-se que a análise das Demonstrações Contábeis, assim como a interpretação e os índices financeiros, é um processo que fornece um norte a ser seguido, embora a interpretação das suas análises nem sempre apresente um diagnóstico preciso. Assim, caberá aos administradores, gestores e/ou profissionais da área contábil compreenderem e adequarem os seus conhecimentos de acordo com o ramo de atividade e a atuação da empresa.

Contabilidade como ferramenta de gestão e apoio à sobrevivência a micro e pequenas empresas

De acordo com Barros (2013, p. 61), “[...] a administração de uma empresa está pautada em um processo constante de tomada de decisões visando, sobretudo, a continuidade das atividades”. O autor salienta que não basta a demonstração de relatórios que apresentem ao empresário o lucro obtido em um determinado período, ou em uma atividade. Ele ressalta que se é necessário:

[...] avaliar a capacidade de cumprimento de seus compromissos financeiros, a capacidade de produção de bens ou serviços, o poder de venda, situar a empresa no mercado, avaliar as perspectivas futuras enfim, conhecer todos os elementos capazes de sustentar uma decisão por parte dos administradores, cujo resultado se aproxime ao máximo do nível desejado (BARROS, 2013, p. 61).

Segundo Silva *et al.* (2013, p. 13), “[...] o profissional da Contabilidade, diante de tantas mudanças, deve estar preparado para contribuir continuamente para a gestão dos negócios de uma empresa”.

De acordo com Ribeiro (2013, p. 23):

Contabilidade é a arte de registrar todas as transações de uma companhia que possam ser expressas em termos monetários e de informar os reflexos dessas transações na situação econômico-financeira dessa companhia.

O uso da Contabilidade como ferramenta gerencial permite compreender perfeitamente as informações e quantificá-las monetariamente para que sejam elaborados os relatórios contábeis e entregues aos interessados na situação da empresa. Tais interessados devem analisar os fatos que levaram àqueles resultados, como também os resultados obtidos, e, assim, tomarem as decisões futuras.

Sendo assim, a Contabilidade, através de suas Demonstrações Contábeis, permite aos seus usuários o planejamento, que consiste no processo de tomar decisões para evitar consequências futuras, e o controle, que busca a preservação do patrimônio da empresa.

De acordo com Bernardo *et al.* (2019), é possível observar alguns questionamentos sobre o papel dos contadores no auxílio aos empreendedores no ramo de empresas de pequeno porte. Os autores observam alguns obstáculos de gestão relacionados à ciência contábil; um deles é a dificuldade para administrar o caixa, separando as finanças pessoais das empresariais. Sendo assim, evidencia-se sobre o maior empenho por parte dos contadores “[...] em divulgar o conhecimento e as ferramentas de gestão da contabilidade” (BERNARDO *et al.*, 2019, p. 1), enfatizando sobre a importância do auxílio contábil aos empreendedores.

Marion (2009) salienta que existem diferentes critérios para a classificação das empresas no Brasil. Elas são classificadas em micro, pequenas, médias e grandes, conforme a instituição responsável pela classificação.

Previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, a lei do Simples Nacional classifica as microempresas e empresas de pequeno porte através da Receita Bruta Anual. (BRASIL, 2006). Segundo ainda Brasil (2016, [n.p.]):

A classificação do porte das empresas é de acordo com o seu faturamento anual ou do grupo econômico a que pertence. É considerada microempresa nos casos em que a receita bruta seja igual ou inferior a R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais). Já a empresa de pequeno porte é aquela cuja, no ano-calendário, a receita bruta for superior a R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R\$ 4.800.000,00 (quatro milhões

e oitocentos mil reais), que entrou em vigor, pela Lei Complementar nº 155, de 2016.

Dessa forma, compreender as classificações e o regime fiscal é fundamental para as MPEs.

No cenário econômico do país, conforme dados do Sebrae (2010), as MPEs representavam uma grande fatia do faturamento dos negócios no Brasil, sendo 99% do total nacional das empresas, responsável por 20% do PIB, gerando 52% dos empregos formais e 40% da massa salarial. Na época, o estado de São Paulo apresentava 1,5 milhão de MPEs. As pesquisas apontavam que as MPEs representavam 98% das empresas paulistas, e, diante desses números, apresentou-se a evidência de que as MPEs desempenham um importante papel na geração de emprego e renda, o que favorece o desenvolvimento econômico do país.

De acordo com as pesquisas apresentadas pelo DataSebrae (2016, [n.p.]), não há apenas um único fator atribuído à causa da mortalidade das empresas, mas uma combinação de fatores em quatro grandes áreas, sendo elas: “[...] a situação do empresário antes da abertura, o planejamento dos negócios, a capacitação em gestão empresarial e a gestão do negócio em si”.

Ainda de acordo com as pesquisas do DataSebrae (2016), a probabilidade de fechamento era maior entre os empreendedores que estavam fora do mercado de trabalho formal antes da abertura do negócio e que pensavam o empreendedorismo como saída para o desemprego, pois, com o amadorismo somado à pouca experiência, as pesquisas mostram que esses empresários cometem erros como: falta de planejamento para o desenvolvimento das atividades e a ausência de acompanhamento contínuo das receitas e despesas, a fim de saberem sobre a saúde financeira de seus negócios.

De acordo com os dados do Sebrae (2010), a inovação é a principal ferramenta de competitividade de uma empresa. Sendo assim, a empresa que não inova está direcionada à falta de progresso e, ao longo do tempo, a perder sua capacidade de se manter competitiva no mercado.

De acordo com as argumentações de Paixão (2010) sobre a utilização da Contabilidade como ferramenta de gestão, destaca-se como sendo uma das áreas mais importantes de uma organização, tendo em vista que, por meio dela, são apresentadas as devidas informações sobre a saúde financeira de uma empresa.

Brandão *et al.* (2019) acrescentam que a Contabilidade, há um tempo atrás, era vista apenas como um sistema de informações tributárias, porém essa visão veio se modificando com o passar dos tempos. Atualmente, é vista como uma ferramenta que abriga também um caráter gerencial, uma vez que seus processos permitem ir além do que fornecer instrumentos que contêm informações financeiras econômicas das entidades.

De modo geral, tais instrumentos podem ser interpretados e utilizados pelos gestores em processo administrativo. É essencial que os cursos de formação profissional também abranjam essa demanda para a formação do contador, mesmo porque, atualmente, existe uma grande carência desse perfil profissional no mercado. Nas perspectivas apontadas sem um profissional qualificado para a realização das análises contidas nos relatórios contábeis, as informações não poderão ser utilizadas pelos administradores de forma eficaz.

Moreira (2013) ressalta que a preocupação com a qualidade dos serviços prestados traz benefícios econômicos aos contadores e pode ser uma fonte de vantagem competitiva. Para tanto, é imprescindível que os contadores cumpram com as obrigações não somente fiscais e trabalhistas, mas também gerenciais, incentivando os gestores e/ou administradores a realizarem o controle e a análise de desempenho em suas empresas. Sendo assim, é essencial uma assessoria completa, por meio da elaboração e interpretação dos relatórios financeiros que permitam aos gestores tomarem decisões mais precisas e em tempo hábil, sendo reconhecidos como profissionais de grande valor a essas empresas.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O foco desta pesquisa foi avaliar, de forma clara e objetiva, as indagações dos diversos autores, com base nas referências bibliográficas sobre o tema abordado. Com base nos objetivos propostos, observamos que ainda há um despreparo de gestão por parte dos administradores ou gestores das empresas, sendo que, de acordo com os dados apresentados, as principais causas são a falta de capital de giro, elevada carga tributária, falta de clientes, assim como o excesso de burocracia, dentre outros. A própria falta de familiaridade com as demonstrações e a dificuldade em interpretar tais dados já tornam essa tarefa um desafio.

Na medida em que desenvolvemos esta pesquisa, observamos alguns aspectos como pontos de dificuldades de gestão e que, em meio a um cenário econômico de constantes mudanças, é essencial que tais empresas aprimorem suas ferramentas e seus capitais intelectuais e compreendam a Contabilidade como uma ferramenta de contribuição contínua para a gestão de uma empresa.

Além disso, entendemos que é fundamental a compreensão dos elementos extraídos das análises, pois isso faz com que as demonstrações deixem de ser apenas um conjunto de dados e transmitam valores relevantes, como informação da real situação econômica e financeira de qualquer organização.

A Contabilidade nas MPEs é tão ou mais importante que em organizações de maior porte. Os ramos de negócios de menor faturamento exigem maior atenção, sobretudo em seus primeiros anos. Os negócios passam por uma situação de extrema fragilidade até estruturarem suas atividades em um determinado setor de mercado. O conhecimento das Demonstrações Contábeis é um fator de diminuição dessa vulnerabilidade econômica.

Assim sendo, esta pesquisa nos permitiu compreender a relevância das análises das Demonstrações Contábeis, assim como os resultados dos indicadores financeiros, da rentabilidade e endividamento como sendo um dos mais importantes desenvolvimentos da Contabilidade.

Dessa forma, compreende-se a necessidade de uma maior conscientização e empenho por parte dos administradores e/ou gestores em buscar conhecimentos e apoio junto aos profissionais

da Contabilidade e suas ferramentas de apoio à gestão, de forma que possam auxiliar na sustentabilidade e sobrevivência das empresas. Portanto, como sugestão de pesquisas futuras, podem-se ampliar as amostras deste tipo de pesquisa nos livros acadêmicos, permitindo a demonstração das vivências dos profissionais de Contabilidade em seu cotidiano nas empresas, a fim de que estes possam transmitir, através de suas experiências, a importância do seu trabalho aos interessados por esta área e uma melhor compreensão dos assuntos abordados.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, I. P. S. *Introdução à contabilidade*. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. ISBN: 9788502075634.

ASSAF NETO, A. *A estrutura e análise de balanços: um enfoque econômico-financeiro*. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2007.

ATHAR, R. A. *Introdução à contabilidade*. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005.

BARROS, M. *Contabilidade geral*. Fundação Sérgio Contente, 2013. Disponível em: <https://www.fundacaoosergiocontente.org.br/site/>. Acesso em: 11 jun. 2020.

BARROSO, D. V. *Teoria da contabilidade*. Salvador: UFBA, 2018. Disponível em: <https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/553593/2/eBook%20FCCC58-Teoria%20da%20Contabilidade.pdf>. Acesso em: 14 jun. 2020.

BERNADO, W. S. *et al.* Elementos de contribuição da contabilidade para a sobrevivência de micro e pequenas empresas. *Cátedra Ozires Silva – Revista de Empreendedorismo e Inovação Sustentáveis*, [s.l.], v. 4, n. 2, p. 78-97, maio/ago. 2019. Disponível em: <http://revista.isaebrasil.com.br/index.php/EGS/article/view/39>. Acesso em: 14 jun. 2020.

BRANDÃO, C. O. *et al.* A dificuldade de utilização das demonstrações contábeis na gestão de micro e pequenas empresas. *REVISTA FAIPE*, [s.l.], v. 9, n. 1, p. 18-30, maio 2019. Disponível em: <http://revistafaipe.lifesistemas.com.br/index.php/RFAIPE/article/view/129>. Acesso em: 14 jun. 2020.

BRASIL. Lei complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte; altera dispositivos das Leis no 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de

1943, da Lei no 10.189, de 14 de fevereiro de 2001, da Lei Complementar no 63, de 11 de janeiro de 1990; e revoga as Leis no 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e 9.841, de 5 de outubro de 1999. *Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil*, Brasília, DF, 17 dez. 2006. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm. Acesso em: 11 jun. 2020.

BRASIL. Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007. Altera os incisos IV, V, da Lei nº 6.404, com o objetivo de estender às sociedades de grande porte disposições relativas à elaboração e divulgação de demonstrações financeiras. *Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil*, Brasília, DF, 28 dez. 2007. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11638.htm > <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6404consol.htm#:~:text=LEI%20No%206.404%2C%20DE%2015%20DE%20DEZEMBRO%20DE%201976.&text=Disp%C3%B5e%20sobre%20as%20Sociedades%20por%20A%C3%A7%C3%B5es.&text=Art.,das%20a%C3%A7%C3%B5es%20ou%20adquiridas. Acesso em: 13 jun. 2020.

BRASIL. Lei complementar nº 155, de 27 de outubro de 2016. *Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil*, Brasília, DF, 28 dez. 2016. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp155.htm. Acesso em: 13 jun. 2020.

CORONADO, O. *Contabilidade gerencial básica*. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. ISBN: 9788502056824.

DATASEBRAE. *Sobrevivência nas empresas no Brasil*. Assunto disponibilizado pela Unidade de Gestão Estratégica do Sebrae Nacional, 2016. Disponível em: <https://datasebrae.com.br/documentos2/pesquisas/Sobrevivencia%20das%20Empresas%20no%20Brasil/Sobrevivencia%20de%20Empresas%20no%20Brasil%202016%20-%20FINAL.pdf>. Acesso em: 11 jun. 2020.

GROPPELLI, A. A.; NIKBAKHT E. *Administração Financeira*. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. CENSO 2010. *Empresas de alto crescimento geraram 2,9 milhões de empregos formais entre 2005 e 2008*. Disponível em: <https://censo2010.ibge.gov.br/noticias-censo.html?busca=1&id=1&idnoticia=1741&t=highgrowth-companies-generated-2-9-million-formal-jobs-between-2005-and-2008&view=noticia>. Acesso em: 30 abr. 2020.

IUDÍCIBUS, S. *Análise de balanços*. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

IUDÍCIBUS S.; MARION J. C. *Contabilidade comercial*. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

IUDICÍBUS, S. *Teoria da contabilidade*. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2015.

IUDÍBUS, S. *Análise de Balanços*. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

MARION, J. C. *Análise das demonstrações contábeis: contabilidade empresarial*. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2009.

MARION, J. C. *Contabilidade empresarial*. 17. ed. São Paulo: Atlas, 2015.

MIGLIORINI, E. A importância das demonstrações contábeis na gestão de micro e pequenas empresas. *Contábeis*, [s.l.]. Disponível em: <https://www.contabeis.com.br/artigos/4276/a-importancia-das-demonstracoes-contabeis-na-gestao-de-micro-e-pequenas-empresas/>. Acesso em: 27 jun. 2020.

MOREIRA, R. L. A importância da informação contábil no processo de tomada de decisão nas micro e pequenas empresas. *Revista Contemporânea de Contabilidade*, v. 10, n. 19, p. 119-140, jan./abr. 2013. Universidade Federal de Santa Catarina. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/contabilidade/article/view/2175-069.2013v10n19p119>. Acesso em: 13 jun. 2020.

PAIXÃO, E. P. *A utilização da contabilidade na gestão empresarial e sua importância como ferramenta de decisão*. 2010. Disponível em: http://www.avm.edu.br/docpdf/monografias_publicadas/t206115.pdf. Acesso em: 14 jun. 2020.

PEREIRA, R. C. M.; SOUSA, P. A. Fatores de mortalidade de micro e pequenas empresas: um estudo sobre o setor de serviços. 2019. Disponível em: https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos09/195_Mortalidade_nas_MPEs.pdf. Acesso em: 16 jun. 2020.

RIBEIRO, O. M. *Contabilidade Geral fácil*. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.

SEBRAE. *Micro e pequenas empresas geram 27% do PIB do Brasil*. 2010. Disponível em:

<https://m.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/mt/noticias/micro-e-pequenas-empresas-geram-27-do-pib-do-brasil,ad0fc70646467410VgnVCM2000003c74010aRCRD>. Acesso em: 30 abr. 2020.

SEBRAE. *Participação das micro e pequenas empresas na economia brasileira*. 2014. Disponível em: <https://m.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Estudos%20e%20Pesquisas/Participacao%20das%20micro%20e%20pequenas%20empresas.pdf>. Acesso em: 30 abr. 2020.

SEBRAE. *Sobrevivência das empresas no Brasil*. Assunto disponibilizado pela Unidade de Gestão Estratégica do Sebrae Nacional. 2016. Disponível em: <https://datasebrae.com.br/sobrevivencia-das-empresas/#taxa>. Acesso em: 13 jun. 2020.

SEBRAE. *Entenda o motivo do sucesso e do fracasso das empresas*. 2017. Disponível em: <https://m.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/sp/bis/entenda-o-motivo-do-sucesso-e-do-fracasso-das-empresas,b1d31ebfe6f5f510VgnVCM100004c00210aRCRD>. Acesso em: 13 jun. 2020.

SEBRAE. *Pequenos negócios são a força que move economia de São Luís nos 407 anos*. 2019. Disponível em: <http://www.ma.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/MA/pequenos-negocios-sao-a-forca-que-move-economia-de-sao-luis-nos-407-anos,b51678394040d610VgnVCM1000004c00210aRCRD>. Acesso em: 16 jul. 2020.

SILVA, A. C.; MARION, J. C. *Manual de contabilidade para pequenas e médias empresas*. São Paulo: Atlas, 2013.

TEIXEIRA, T. B.; FRÓES, W. L. *Análise de relatórios contábeis*. Batatais: São Paulo, 2013.